

het gemis heeft geconstateerd, een overgang en aansluiting die de candidaat toch veelal eerst na volbrachte of verdergevorderde studie zal kunnen waardeeren.

Aan het artikel van *Prof. J. C. van Oven* in het Gedenboek Burgerlijk Wetboek, 1938 bl. 345, ontleenen wij 3 gedachten; van *v. Jhering*: „durch das römische Recht über das römische Recht hinaus”; van *Goudsmit*: „wij beoefenen het rom. Recht niet omdat het romeinsch, maar omdat het recht is!” van *v. Oven* zelf: „daar moet in de eeuwen kort voor en na het begin onzer jaartelling in den geest dier romeinse rechtshervormers wel een openbaring hebben plaats gehad van waarheden, die aan anderen verborgen gebleven zijn en het blijve de taak van hen, die hieraan hun energie wijden om de privaatrechtswetenschap in haar geheel te laten profiteren van elken stap welken het technisch historisch onderzoek ons nader tot dien geest brengt”.

Tenslotte de beantwoording van een door de redactie van dit Maandblad gestelde vraag, of deze Hoofdtrekken geschikt mogen worden geacht om bij de opleiding voor het Accountantsdiploma te worden gebezigd. Vat men het doel in het oog waarvoor zij werden samengesteld, dan moet het antwoord ontkennend luiden. Immers de noodzakelijke achtergrond van doctoraal-colleges en handboeken ontbreekt; het zwaartepunt ligt bij de accountantsstudie, hoezeer het Recht daarvan een belangrijk bijvak uitmaakt, nu eenmaal elders en het zou averechts zijn bij het kiezen van het studiemateriaal tegen dien draad in te gaan.

Nochtans zou ik hoogstens in zooverre een uitzondering verantwoord achten, als de candidaat-accountant, na volbrachte studie van het vak Recht, deze Hoofdtrekken — met terzijdelating van hetgeen in de breedte te veel wordt gegeven — zal kunnen gebruiken om de door hem verkregen kennis te toetsen, al zal hij alsdan ook in de diepte een te veel aantreffen hetwelk, niet het minst om den apodietischen vorm welke aan Hoofdtrekken nu eenmaal eigen is, hem moeilijk verteerbaar zal voorkomen. Maar natuurlijk doet dit aan de kwaliteiten van *Schr.*'s compendium voor het doel waartoe het werd samengesteld, niet af.

Mr. H. MULDERIJE

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs P. JAMES

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

La comptabilité en U.R.S.S.

Vinchon, Y. — In Sovjet-Rusland is het eerste doel der administratie de contrôle op de uitvoering van het „plan”. Beschreven wordt de opzet van deze, zeer vergaande, contrôle en van de zooveel mogelijk uniform gehouden administratie der Sovjet-ondernemingen.
A III 2 *Le Commerce Augustus 1938*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

High standards of accounting

Littleton, A. C. — Het is niet alleen noodig, dat de accountantsorganisaties regelen geven voor de wijze, waarop de werkzaamheden moeten worden verricht. Het publiek zou nog meer gebaat

zijn, indien algemeen aanvaarde standaards bestonden omtrent de wijze, waarop het accountantsberoep wordt uitgeoefend. De maatschappelijke beteekenis van het beroep verplicht alle accountants een zoo hoog mogelijke graad van moraliteit te aanvaarden en te handhaven.

A IV 2

The Journal of Accountancy Augustus 1938

Het blinde accountantsrapport

Heyden, Prof. Mr. E. J. J. van der — *Schr.* bespreekt het gebruiken door commissarissen der N.V. van een clausule als: „Wij achten ons na kennisneming van het rapport, door onzen accountant over die stukken (jaarrekening) uitgebracht, gerechtigd U tot goedkeuring daarvan te adviseeren”. *Schr.* trekt krachtig tegen een dergelijk gebruik te velde. De besproken formule zou z.i. een blinde klip kunnen worden, waarop het openbaar vertrouwen gevaar loopt te stranden.

A IV 2

De Naamlooze Vennootschap 15 Sept. 1938

The effect on auditing of machine accounting

Barnett, R. N. — Behandelt de invloed van mechanische administratieve hulpmiddelen op het werk van den accountant, zoowel wat betreft de toepassingsmogelijkheden op de accountantskantoren zelve, als de door de mechanisatie veranderde wijze van werken bij gewone jaaronderzoeken.

A IV 4

The Incorporated Accountants' Journal Augustus 1938

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Les recherches économiques et les prévisions

Dent, A. G. H. — Geeft een overzicht van de meest belangrijke internationale instituten edg., welke statistieken publiceeren over het verloop van beurskoersen, grondstoffenprijzen, indexcijfers, wisselkoersen enz.

B a III 2

L'Organisation Juni 1938

Seizoenbewegingen

Tinbergen, Prof. dr. J. en A. Rombouts — In den laatsten tijd zijn de methoden tot het vaststellen van de seizoenbeweging zeer verfijnd door verschillende buitenlandsche onderzoekers. *Schr.* behandelen hier de toepassing van de methoden van *Wald* en *Zaycoff*. Deze methoden kunnen door hun ingewikkeld mathematisch karakter nauwelijks toegankelijk worden gemaakt voor niet-wiskundigen. Het artikel is dan ook slechts bedoeld voor hen die zich met de bepaling en uitschakeling van seizoenschommelingen in het bijzonder bezig houden.

B a III 2

De Nederlandsche Conjunctuur Aug. 1938

Tusschentijdsche resultatenoverzichten als middel tot contrôle van het beheer

Kousemaeker, B. de — *Schr.* betoogt de doelmatigheid van tusschentijdsche winstoverzichten, stipt enkele moeilijkheden aan en geeft modellen voor een gas- en een waterbedrijf.

B a III 3

Financieel Overheidsbeheer 1 Sept. 1938

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Schadeberekening bij onteigening

Pimentel, M. — De schade bestaat volgens *Schr.* uit: vermogensschade, inkomensschade en de kosten die eigenaren tengevolge van de onteigening niet kunnen nalaten te maken. Bij de bepaling van de vermogensschade moet men de hoogst mogelijke opbrengstwaarde vergoeden waarbij dus rekening moet worden gehouden met verschillende exploitatie-mogelijkheden.

Voor het vaststellen van de inkomensschade verdeelt Schr. het inkomen in: ondernemersrente, ondernemersloon en ondernemerspremie, die stuk voor stuk besproken worden. De ondernemerspremie vormt in wezen de belangrijkste component. De te vergoeden kosten bestaan veelal uit verplaatsingskosten van de bestaande zaak.

B a IV 1 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1938*

Le coefficient de frais généraux au service du contrôle budgétaire

Mouchot, E. — Bespreekt het vraagstuk der constante en variabele kosten bij de toepassing van de budgetmethode.

B a IV 2 *Le Commerce Juli/Augustus 1938*

Vaste kosten in het variabele budget

Groot, A. M. — Schr. acht het gewenscht om de verkoopafdeeling niet te belasten met de vaste kosten per dienst haar door de andere afdelingen geleverd, maar de vergoedingen voor deze diensten afhankelijk te stellen van den opbrengstprijs van het product. Hierdoor voelen de andere afdelingen, en niet alleen de verkoopafdeeling, meteen de schommelingen van de markt, zoodat zij, om hun afdelingsbudget in evenwicht te houden, genoodzaakt zijn direct de noodige maatregelen te treffen. Op deze wijze wordt de afdelingschef gemaakt tot een soort zelfstandig ondernemer, die steeds tracht zijn afdeling zooveel mogelijk werk te doen verkrijgen. Bij mogelijke afwijkingen van vastgestelde verrekenprijzen doen zich groote moeilijkheden voor. Van groote beteekenis bij dit vraagstuk is ook een juiste vaststelling van de functioneele verantwoordelijkheid voor dat gedeelte van het bedrijfsbeheer dat in de macht van een bepaalde afdelingschef is. Als v.b. noemt schr. een nieuw te creëren machine-beheersafdeeling die belast wordt voor de rente en afschrijvingen van alle machines en die de machines aan andere afdelingen verhuurt.

B a IV 2a *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1938*

Vaste lasten, nut en verkeerseconomie

Ekker, Ir. M. M. — Schr. tracht te bewijzen, dat bij beslissing over den aanleg van een verkeersweg alle kosten afgewogen moeten worden tegen het te verwachte totale nut ervan (in geld uitgedrukt, inclusief het consumer's surplus) en dat in 't algemeen voor het gebruik slechts een vergoeding ten bedrage van de variabele kosten gevraagd behoort te worden.

B a IV 9 *De Ingenieur 9 September 1938*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Fundamentele feiten en problemen aangaande technisch-economische ontwikkeling en octrooibeschermting

Hamburger, Dr. Ir. L. — Eenige remmen op de technisch economische vooruitgang worden genoemd en de rentevoet besproken onder „beperving der remsnelheid”. Octrooibeschermting heeft beteekenis voor de technische en economische ontwikkeling. De levensduur der octrooien, de „kindersterfte” ervan en eenige leemten in de bescherming worden besproken.

B a VI 1 *De Ingenieur 5 Augustus 1938*

Over den samenhang tusschen groeifactoren en opbrengst, en de principes, die dit verband bepalen

Paauw, Dr. F. van der — In de inleiding wordt besproken het belang van de opbrengstkromme t.a.v. het grondonderzoek, waarbij op de spaarzaamheid van het door Mitscherlich aangevoerde materiaal gewezen wordt. Schr. behandelt de factoren, die invloed uitoefenen op de vorm van de opbrengstkromme; daarna worden oogst-depressies beschouwd als gevolg van voedingsfactoren en vruchtbaarheidsniveau, aan de hand van grafieken voor de resultaten van bemestingsproefvelden.

B a VI 1 *Landbouwkundig Tijdschrift October 1938*

Gevaarlijke ontwikkelingstendities in de moderne onderneming

Cobbenhagen, Prof. dr. M. J. H. — Schr. behandelt het ver-

schijnsel, dat maatregelen welke door de overheid zijn genomen om een bedrijfstak te beschermen, door de groot-ondernemingen in die bedrijfstak worden uitgebuit met mogelijke schade voor het algemeen welzijn. Schr. vindt hierin een bevestiging van zijn stelling, dat men het kapitalisme als stelsel niet met kans op succes kan bestrijden zonder de economische organisatie vormen van het kapitalistische stelsel aan te grijpen.

B a VI 3 *Economie Sept. 1938*

De ambulante middenstand

Lagendijk, Drs. L. J. — Nu eenmaal de „gevestigde” middenstand aan orderende maatregelen wordt onderworpen, zal men volgens Schr. niet kunnen ontkomen aan het overzien van het geheele terrein van distributie. De moeilijkheden van de ordening van de „ambulante” middenstand worden besproken.

B a VI 9 *Theorie en Techniek September 1938*

De toepassing van de vestigingwet kleinbedrijf

Coltof, drs. J. A. — Voorloopig mag men zeggen, dat de gevolgen van de examens voor de betreffende bedrijfstakken gunstig zijn geweest. Schr. bespreekt de moeilijkheden van toepassing in het bakkers- en slagersbedrijf, op grond van economische analyse.

B a VI 9 *De Naaml. Vennootschap Aug. 1938*

Ontwikkeling en organisatie van de eenheidsprijzenwinkels

Snel, P. M. H. — Schr. schetst de ontwikkeling van de eenheidsprijzenwinkels in de Vereenigde Staten, Engeland, Duitschland, Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland. Schr. verklaart hun snelle ontwikkeling in Europa uit de vraag naar goedkope artikelen in de depressie. Hun bedrijfspolitiek is gericht op lage inkooprijzen en vereenvoudiging van verkoophandelingen. Daarom vestigen zij zich alleen in de grootere plaatsen, verkoopen zij alleen goederen waarnaar veel vraag bestaat en die snel worden omgezet en weinig verkoophandelingen noodig maken. Zij koopen in het groot in, bestellen in het slappe seizoen en houden bijna geen voorraad. De verkoop geschiedt a contant en met een minimum aan service.

B a VI 9 *Economie Oct. 1938*

De versnellingen in den conjunctuurcyclus

Criekinge, H. van — Beschrijft de beteekenis en de theoretische verklaring van de versnellingen in de conjunctuurcycli.

Analyseert enkele typische versnellingen en wijvingen in het economische leven. De ondernemers zelve zouden door een juiste conjunctuurpolitiek, voorafgegaan en gesteund door een grondige markt-analyse de schommelingen doelmatig kunnen bestrijden.

B a VI 12 *Annales des Sciences Commerciales et Economiques 2de jaargang No. 4*

Forecasting in business

Nelson, B. — Het onderwerp omvat het beoordeelen van toekomstige mogelijkheden in verband met conjunctuurschommelingen, hoe hieraan aan te passen en de periodieke controle of de ramingen uitkomen en of de plannen worden uitgevoerd. Voor het beoordeelen van toekomstige mogelijkheden moet eerst een studie van de huidige conjunctuurstand gemaakt worden, met gecoördineerde deelbegrotingen moet men zich aan de conjunctuurschommelingen trachten aan te passen. Tenslotte moeten voornamelijk de omzetten en de kosten gecontroleerd worden, d.w.z. de overeenstemming met de begroting worden vastgesteld.

B a VI 18 *The Accountant 15 Jan. 1938*

Een moeilijk verkoopprobleem door verkoopbrieven opgelost

Redactie, — Het introduceren van kartons ter verpakking van melk is eerst geprobeerd door persoonlijke bezoeken aan slijters en grossiers; zonder succes. Daarna heeft men met brieven aan duizenden potentieele afnemers in vijf jaar tijds een omzet van 1½ miljoen stuks per week bereikt. De brieven campagne werd door advertenties gesteund. Thans wil men den omzet verdubbelen door aan de melkslijters schriftelijke cursussen te geven in het verkoopen van melk.

B a VI 21 *Het Cartonagebedrijf Aug. 1938*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

De zomervacantie als sociale instelling

Bakker, J. — De vacantie ontleent haar waarde als sociale instelling aan de verhooging der arbeidsgeschiktheid, wanneer de werkzaamheden weder zullen worden hervat. Hierdoor vereenigt zij ook het bedrijfsbelang met het individueel belang. Voor kantoorpersoneel is een vacantie van twee weken, achtereen genomen, zeker noodig om effectief te werken.

B a VII 6 *Administratieve Arbeid Juni 1938*

De verhouding tusschen de cost en de baet der verpleegstersopleiding

Hes Jzn., L. — Schr. bepleit sancering van de verpleegstersopleiding. Dit is te bereiken door verhooging van de minimumleeftijd der leerlingen, zorgvuldige selectie en vooral ook door specialisatie van den arbeid van leerlingen (en later ook gediplomeerden) en dienstboden. Schr. acht de gebruikelijke combinatie van arbeid aan „mensch en ding” in strijd met elke opvatting van planmatige economie.

B a VII 7 *Het Ziekenhuiswezen Sept. 1938*

Eenige economische beschouwingen over methoden van bestrijding van de rationalisatie-werkloosheid

Fruijen, drs. Ch. L. H. — De noodzakelijkheid van de beheersching van het tempo van de techniek wordt in steeds bredere kringen erkend. Schr. gaat na, op welke wijze dit beginsel tot uitvoering zou kunnen worden gebracht. Een geleide economie zou het gevolg zijn.

B a VII 10 *Economie Aug. 1938*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN**I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN****Is ontsluiting der peelmijnen gewenscht**

Muller, dr. ir. J. A. W. — Uit een aantal berekeningen concludeert schr., dat indien de specifieke kolenconsumptie in ons land zich niet in onverwacht ongunstigen zin ontwikkelt, het tijdstip aangebroken is om een Peelmijn op te richten.

B b I 6 *Econ. Stat. Berichten 12 Oct. 1938*

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Een nieuwe phase in de landbouwcrisispolitiek

Bervoets, drs. K. — Bij de te verwachten veranderingen in de landbouw-crisisorganisatie heeft men twee strevingen te onderscheiden: 1. overdracht van de regelende en uitvoerende taak van de centrale regeeringsinstanties aan de vakorganisaties in den landbouw; 2. voorbereiding tot beroepsordening, uitgroeiend tot volledige bedrijfsorganisatie.

B b IV 1 *Economie Aug. 1938*

Over den samenhang tusschen groeifactoren en opbrengst, en de principes, die dit verband bepalen

Paauw, Dr. F. van der — In de inleiding wordt besproken het belang van de opbrengstkromme t.a.v. het grondonderzoek, waarbij op de spaarzaamheid van het door Mitscherlich aangevoerde materiaal gewezen wordt. Schr. behandelt de factoren, die invloed uitoefenen op de vorm van de opbrengstkromme; daarna worden oogst-depressies beschouwd als gevolg van voedingsfactoren en vruchtbaarheidsniveau, aan de hand van grafieken voor de resultaten van bemestingsproefvelden.

B b IV 1 *Landbouwkundig Tijdschrift October 1938*

Het verloop van den tarweprijs in Nederland 1568—1911

v. d. L. — Enkele oude publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek over dit onderwerp worden in het kort samengevat, om daar nog eens de aandacht op te vestigen.

B b IV 2 *Economie October 1938*

Van crisis tot crisis

Redactie. — In een serie artikelen wordt (met uitgebreide literatuurverwijzingen) een historie geschreven van de Friesche landbouw en veehouderij.

B b IV 2 *Off. Org. v. d. Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond 3 Aug. 1938*

V. INDUSTRIE

De woningbouw in Amsterdam

Tinbergen, Prof. dr. J. en B. van der Meer — Schrijvers geven na den korte inleiding een beknopt overzicht van enkele behandelingen van het woningprobleem in de economische literatuur. Vervolgens gaan zij over tot een zelfstandig onderzoek van den Amsterdamschen woningbouw. Als resultaat van de berekeningen blijkt, dat naast de objectieve factoren, die den woningbouw bepalen (huurverloop en bouwkosten) het vertrouwen, de subjectieve beoordeeling van den algemeenen economischen toestand, een groote rol speelt. Men zou kunnen zeggen, dat de factoren van de exploitatierekening voor ongeveer 50 % de schommelingen in het bouwvolume bepalen, dat daarnaast de invloed van de beoordeeling van den algemeenen economischen toestand ongeveer 40 % uitmaakt, terwijl voor het overige de fluctuaties in de kredietwilligheid der hypotheekgevers haar invloed doen gelden.

B b V 9 *De Nederlandsche Conjunctuur Augustus 1938*

Vijfjarenplan voor de bouwbedrijven

Fresen, A. F. — In grove trekken schetst schr. een plan tot sancering van oude stads gedeeltes, als werkverschaffingsobject, met behulp van 2e hypotheeken door de overheid te verleen.

B b V 9 *De Nederlandsche Conjunctuur Augustus 1938*

Een nieuwe aanbestedingsmethode

Janssens, dr. J. — Schr. beschrijft de methode, die door de Bouwmeestersgilden in de praktijk gebracht wordt. Nadat de inschrijvingsbiljetten in de bestedingsbus zijn gedeponeerd komen 3 kostprijsdeskundigen (architect, vertrouwensman en prijscalculator) bijeen om een richtprijs, alsmede daaruit afgeleide maximum- en minimumprijzen voor het werk vast te stellen. Aan den laagsten inschrijver binnen deze grenzen wordt het werk gegund. Schr. stelt de voordeelen van deze methode in het licht.

B b V 9 *Economie Oct. 1938*

Costing problems in the chemical industry

Odling, H. R. — Schr. begint met een algemeene beschouwing over het wezen van het kostenprobleem, waarna hij overgaat tot een bespreking van de belangrijkste functies van het kostprijsstelsel in een chemisch bedrijf.

Deze functies zijn: prijsbepaling, kostenbegroting, kostenbeheersching en kostenvergelijking. De „Control of expenditure” is het belangrijkste en moet bereikt worden door middel van vergelijking met standaardkosten van ieder deelproces. Schr. acht driemaandelijksche overzichten daarbij het nuttigst. Ook aan de afschrijvingen wordt de noodige aandacht besteed.

Tenslotte wordt nog even het probleem der gemeenschappelijke kosten aangeroerd.

B b V 11 *The Accountant 2 Oct. 1937*

Ordering

Eggink, Mr. D. — In een reeks artikelen bespreekt Schr. de

„privaatrechtelijke ordening” in het schildersbedrijf en het drogisten-
vak, maatregelen in het buitenland genomen t.a.v. ordening in het
algemeen, en de wetten op dit terrein in Holland tot standgekomen.

B b V 11

Verfkroniek Mei 1938

De bestemming van de melk

Redactie, — Er is een vrij groote speling mogelijk in de ver-
houdingen der hoeveelheden van de diverse zuivelproducten, die uit
de melk te winnen zijn.

Met behulp van grafieken geeft Schr. een overzicht van de ont-
wikkeling in ons land na 1921 van de bestemming die aan de ge-
produceerde melk gegeven is; daarna wordt de afzet van elk der
zuivelproducten afzonderlijk behandeld.

B b V 16g *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad*
26 Aug. 1938

Het plan-Ruygrok wordt in Zwitserland ingevoerd

Redactie, — In 1935 heeft Ruygrok voor Holland voorgesteld
een fonds te vormen (door een opslag op inkoop van papier en
grafische artikelen), waarmede achterstallige vorderingen van lever-
anciers op drukkerijen opgekocht zouden worden; deze zouden een
middel vormen om insolvable drukkerijen tot liquidatie te dwingen;
zoodoende zou de productie-capaciteit verkleind worden. Thans heeft
men in Zwitserland een dergelijk plan om oude machines te vernie-
tigen, opdat deze niet aan de markt zullen blijven en het goedkoop
oprichten van nieuwe bedrijven in de hand werken.

B b V 18

Drukkers Weekblad 2 Juli 1938

Een moeilijk verkoopprobleem door verkoopbrieven opgelost

Redactie, — Het introduceeren van kartons ter verpakking van
melk is eerst geprobeerd door persoonlijke bezoeken aan slijters en
grossiers; zonder succes. Daarna heeft men met brieven aan duizen-
den potentieele afnemers in vijf jaar tijds een omzet van 1½ miljoen
stuks per week bereikt. De briefencampagne werd door advertenties
gesteund. Thans wil men den omzet verdubbelen door aan de melk-
slijters schriftelijke cursussen te geven in het verkoopen van melk.

B b V 18

Het Cartonagebedrijf Aug. 1938

Heden en toekomst onzer Nederlandsche gasindustrie

Hij de laar, P. — Spreker geeft een overzicht van de mutaties
in het debiet van gas in 1937; daarna worden actuele vraagstukken
aangeroerd, zooals propaganda, tariefstelling in verband gebracht met
den prijs van andere energiebronnen, vergelijking van het beheer met
dat der electriciteitsbedrijven, de wenschelijkheid van een „Energie-
Raad”, koppeling en concentratie van bedrijven.

B b V 19

Gasbelangen 20 Juli 1938

Zal de gasvoorziening verdwijnen, kwijnen of met nieuwen luister schijnen

I terson, Prof. Dr F. K. Th. van — Onder aanhaling van vele
voorbeelden uit den vreemde, pleit spreker voor concentratie van de
gasvoorziening in Nederland, nu de uitvinding der gelaaschte stalen
buizen vervoer van gas over grooten afstand technisch mogelijk maakt.

B b V 19

Gasbelangen 20 Aug. 1938

Electriciteitswetgeving

Lynden, Mr. Dr. R. W. Graaf van — Schr. wijst op de
belangen-tegenstellingen t.a.v. de tarieven tusschen den provincialen
leverancier van stroom en den gemeente-distributeur. Hij oppert be-
zwaren tegen het nieuwe wetsontwerp, waarbij het Rijk concessies
voor stroomopwekking en distributie zal verleen.

B b V 19

Econ. Techn. Tijdschrift Juli 1938

De verwerking van militair-waschgoed

Stoffels, J. A. — Schr. geeft een becijfering van den „minimum

kostenden prijs” van militair waschgoed, waarbij het militaire goed
als „aanvulling” is gedacht.

B b V 20

Het Vakblad der Waschindustrie 15 Sept. 1938

VI. HANDEL

De ambulante middenstand

L a g e n d i j k, Drs. L. J. — Nu eenmaal de „gevestigde” midden-
stand aan orderende maatregelen wordt onderworpen, zal men volgens
Schr. niet kunnen ontkomen aan het overzien van het geheele terrein
van distributie. De moeilijkheden van de ordening van de „ambulante”
middenstand worden besproken.

B b VI 1

Theorie en Techniek September 1938

Ontwikkeling en organisatie van de eenheidsprijzenwinkels

S n e l, P. M. H. — Schr. schetst de ontwikkeling van de een-
heidsprijzenwinkels in de Vereenigde Staten, Engeland, Duitschland,
Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland. Schr. verklaart hun snelle
ontwikkeling in Europa uit de vraag naar goedkope artikelen in de
depressie. Hun bedrijfspolitiek is gericht op lage inkooprijzen en ver-
eenvoudiging van verkoophandelingen. Daarom vestigen zij zich al-
leen in de grootere plaatsen, verkoopen zij alleen goederen waarnaar
veel vraag bestaat en die snel worden omgezet en weinig verkoop-
handelingen noodig maken. Zij koopen in het groot in, bestellen in
het slappe seizoen en houden bijna geen voorraad. De verkoop ge-
schiedt a contant en met een minimum aan service.

B b VI 4

Economie Oct. 1938

Ordening in het algemeen en in den wijnhandel in het bijzonder

J o s e p h u s J i t t a, Prof. Mr A. C. — Na een bespreking van
de wettelijke bepalingen, die slaan op den wijnhandel en weerlegging
van een opgeworpen voorstel om contingentteering en uitbreiding van
de drankwet aan te vragen, volgt een opsomming der middelen om
een bedrijf te ordenen, toegespitst op de mogelijkheden t.a.v. den
wijnhandel.

B b VI 9

De Wijn Juli 1938

VII. TRANSPORT

Het wetsontwerp tot coördinatie van het goederenvervoer

Redactie, — Aan een artikelsgewijze bespreking van het wets-
ontwerp gaan beschouwingen vooraf omtrent: te ver gaande over-
heidsbemoeiing bij de ordening van het vervoer, de wenschelijkheid
van het vrijlaten van „eigen vervoer”, overheidsinmenging t.a.v. tarie-
ven en urgentie van de saneering van de binnenvloot.

B b VII 1 *Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie 7 Oct. 1938*

Vaste lasten, nut en verkeerseconomie

E k k e r, Ir. M. M. — Schr. tracht te bewijzen, dat bij beslissing
over den aanleg van een verkeersweg alle kosten afgewogen moeten
worden tegen het te verwachte totale nut ervan (in geld uitgedrukt,
inclusief het consumer's surplus) en dat in 't algemeen voor het ge-
bruik slechts een vergoeding ten bedrage van de variabele kosten
gevraagd behoort te worden.

B b VII 1

De Ingenieur 9 September 1938

Tarievenpolitiek betreffende het vrachtgoederenvervoer bij de Staats- spoorwegen in Nederlandsch-Indië

G r o o t, W. C. W. de — Inspecteur der S. S. in Ned. Indië —
Schr. noemt de grondslagen van het algemeene tarief der S. S., ver-
meldt de „steuntarieven” en bespreekt de tariefmaatregelen tegen de
concurrentie van auto's, prauwen en ossenkarren.

B b VII 2

Spoor- en Tramwegen 13 Sept. 1938

VIII. ZIEKENHUIZEN

De verhouding tusschen de cost en de baet der verpleegstersopleiding

Hes Jzn., L. — Schr. bepleit saneering van de verpleegstersopleiding. Dit is te bereiken door verhooging van de minimumleeftijd der leerlingen, zorgvuldige selectie en vooral ook door specialisatie van den arbeid van leerlingen (en later ook gediplomeerden) en dienstboden. Schr. acht de gebruikelijke combinatie van arbeid aan „mensch en ding” in strijd met elke opvatting van planmatige economie.

B b VIII

Het Ziekenhuiswezen Sept. 1938

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Göpfert, Herbert. Buchhaltungsformen und Buchhaltungsabschluss. Leipzig, 1938.

Kessler, Adolf. Einführung in die doppelte Buchhaltung. Zürich, 1938.

Schrans, R. Boekhouden. Zutphen, 1938.

Weigmann, Walter. Buchführung und Bilanz unter besonderer Berücksichtigung der Verordnungen zur Ordnung der Wirtschaft. Leipzig, 1938.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Schmitt, Fritz Andreas. Die Revision und Kalkulation. Pflichtprüfung, Bilanzprüfung, finanzamtliche Buch- und Betriebskontrolle. Die moderne Revisionstechnik in programmatischer Darstellung. Mannheim, 1938.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Schrans, R. Bedrijfsleer. Zutphen, 1938.

Schrans, R. Handelskennis en bedrijfsleer. Zutphen, 1938.

Schroeff, H. J. van der. Over den invloed van het seizoen op de bedrijfshuishouding en haar bedrijfspolitiek. Amsterdam, 1938.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Finnie, David and S. S. Berlany. Business investigations. London, 1938.

Kapfinger, Hans. Der deutsche Markt in Zahlen. Berlin, 1938.

Technik der graphischen Darstellung. Beiträge von Herausgegeben von Ernst Weidmann. Zürich, 1938.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Frank, Erich. Grundsätze und Grenzen der steuerlichen Schätzung. Berlin, 1938.

Leupold, Hans. Steuerersparnisse und Bilanztechnik auf grund der bestehenden Steuergesetze neuen Bestimmungen. Chemnitz, 1938.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Williams, J. B. Theory of investment value. Cambridge, Mass., 1938.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Colcord, D. H. You, too can sell. Charlottesville, Va., 1938.

Donaldson, Elvin F. Business organization and procedure. New York, 1938.

König, Paul. Der Wareneinkauf bei den Einzelhandelsgenossenschaften. Stuttgart, 1938.

Lisowsky, Arthur. Zweck, Sinn und Gefahren der efficiency-bewegung. Zürich, 1938.

Maynard, H. H. and Others. Retail marketing and merchandising. Boston, 1938.

McCormick, C. P. McCormick system of management. London, 1938.

Mehrens, Bernhard. Die Marktordnung des Reichsnährstandes. Berlin, 1938.

Reid, M. G. Consumers and the market. New York, 1938.

Schier, Waldemar. Der nationalsozialistische Unternehmertyp. Emsdetten, 1938.

Sellien, Reinhold. Die Aktiengesellschaft auf Grund des Aktiengesetzes vom 30. Jan. 1937. Wiesbaden, 1938.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Baker, John Calhoun. Executive salaries and bonus plans. New York, 1938.

Whitehead, T. N. Industrial worker. Cambridge, Ohio, 1938.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Müller, Hubert. Beitrag zur Betriebsplanung auf Eisenhüttenwerken. Düsseldorf, 1938.

Witte, Rudolf. Grundfragen einer gemeinwirtschaftlichen Maschinenpolitik. Rostock, 1938.

VI. HANDEL

Bachrach, M. Selling furs successfully. New York, 1938.

König, Paul. Der Wareneinkauf bei den Einzelhandelsgenossenschaften. Stuttgart, 1938.

Waynard, H. H. and Others. Retail marketing and merchandising. Boston, 1938.

Potter, P. Britain's bucket shops. London, 1938.

Reyburn, S. W. Selling home furnishings successfully. New York, 1938.

Vorratspflege und Lebensmittelforschung. Monatsschrift, herausgegeben von der Reichsarbeitsgemeinschaft „Landwirtschaftliche Gewerbeforschung” und vom Verein Deutscher Lebensmittelchemiker. Verantwortliche Leiter: Dr. H. A. Schweigart und Prof. Dr. F. E. Nottbohm. Neudamm, 1938.

Wingate, J. W. and N. A. Brisco. Elements of retail merchandising. New York, 1938.

VIII. HOTELS, RESTAURANTS, ZIEKENHUIZEN

Starke, F. C. Das deutsche Hotelgewerbe nach seinen wirtschaftlichen und steuerlichen Problemen. Leipzig, 1938.

IX. VERZEKERING

Dolezel, Rudolf und Hellmut Nobel. Gewinnanalyse in der Lebensversicherung. Berlin, 1938.